

№ 1 2017 «3i: intellect, idea, innovation – ИНТЕЛЛЕКТ, ИДЕЯ, ИННОВАЦИЯ»

ISSN 2226-6070

9 772226 607127

03

Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті

Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова

КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1 2017

ЧАСТЬ 1

УДК 619: 616, 981, 42;

ІҚМ БРУЦЕЛЛЕЗІ КЕЗІНДЕ ӨРТҮРЛІ ВАКЦИНАЛАРДЫ ҚОЛДАНҒАННАН БОЛАТЫН ВАКЦИНАЦИЯДАН КЕЙІНГІ РЕАКЦИЯ

Мустафин М.К - в.ғ.д., А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және мал шаруашылық технологиясы факультетінің доценті

Бейсембаева Д.А. - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және мал шаруашылық технологиясы факультетінің магистранты

Мустафин Б.М. – в.ғ.д., «ҚазҒЗВИ» ЖШС филиалының «Қостанай ҒЗВС» директоры

Мақалада Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және малшаруашылық технологиясы факультетінің ветеринарлық медицина кафедрасында, ҚР АШМ Б және ҚВК «Республикалық ветеринарлық зертхана» ШЖҚ РМК, Қостанай облысының Әулікөл ауданының «Москалевское» ЖШС негізінде бруцеллез бойынша бізбен орындалып жатқан тәжірибелер және олардың нәтижелері сипатталды.

Бұл ауруға үй және жабайы жануарлардың барлық түрлері, көбінесе қойлар, ешкілер, ірі қара мал және шошқалар шалдыққыш. Бруцеллез адамдар да үшін өте қауыпты, оны ауру жануарлардан (әсіресе қойдан және ешкіден) және олардан алынған өнімдерінен жұқтырып алады.

Қоздырушы – кішкентай таяқша тәрізді, кейде шар тәріздес пішінге айналатын, спора түзбейтін, қозғалмайтын бактерия.

Бруцеллалардың үш түрі болады: *Br. abortus*, *Br. melitensis* и *Br. suis*.

Иммундық алдын алу індетті аурулармен күресудің маңызды және перспективті әдіс болып табылады.

2015 жылдың 15 сәуірінде «Москалевское» ЖШС 2014 жылы туған бұзауларға вакцина қойылды. Вакцинацияның алдында серологиялық реакциялар кешенімен ҚР АШМ Б және ҚВК «Республикалық ветеринарлық зертхана» ШЖҚ РМК қандарын зерттедік, оң реакциясын берген жануарлар тіркелген жоқ, содан кейін барлық бұзауларды алдымен Rb-51 штаммынан вакцинамен, ал содан кейін бір жылдан соң *Br.abortus* 82 штаммынан вакцинасымен иммунитеттендірді, осы жағдайда эксперименттер өткізілді.

Негізгі ұғымдар: эпизоотология, бруцеллез, жануар, вакцина, серология, бактериология, зерттеу.

ПОСТВАКЦИНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ВАКЦИН ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ КРС

Мустафин М.К - д.в.н., доцент факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова.

Бейсембаева Д.А. - магистрант факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова.

Мустафин Б.М. – д.в.н., директор «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ».

В статье описаны приводимые нами эксперименты и их результаты по бруцеллезу на базе ТОО «Москалевское» Ауликөлського района Костанайской области и Костанайском областном филиале РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК.

К заболеванию восприимчивы все виды домашних и диких животных, больше других овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. Бруцеллез очень опасен для человека, заражаются им от больных животных (особенно от овец и коз) и через продукты.

Возбудитель – бактерия, имеющая вид маленькой палочки, временами, принимающая шаровидную форму, спор не образует, подвижностью не обладает.

Существует три вида бруцелл: *Br. abortus*, *Br. melitensis* и *Br. suis*.

Важнейшим и перспективным методом борьбы с инфекционными болезнями является иммунопрофилактика.

2015 году 15 апреля в ТОО «Москалевское» были вакцинированы телочки 2014 года рождения. В КОФ РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК перед проведением вакцинации осуществили исследование крови комплексом серологических реакций, положительно реагирующих не выявили, после чего всех телочек сперва иммунизировали вакциной из штамма Rb-51, а после через год вакциной из штамма *Br.abortus* 82, на этом фоне проводились эксперименты [подробности описаны ниже].

Ключевые слова: эпизоотология, бруцеллез, животное, вакцина, серология, бактериология, исследование.

POST-VACCINAL REACTION AFTER THE APPLICATION OF DIFFERENT VACCINES IN BRUCELLOSIS OF CATTLE

Mustafin MK - doctor of veterinary science, associate professor of the Faculty of Veterinary and livestock of A. Baitursynov Kostanay state University

Beisembaeva D.A - A. Baitursynov Kostanay state University the Department of veterinary and livestock technology undergraduate

Mustafin B.M. - Doctor of veterinary science, director of "Kostanai SRVS", a branch of "KazNIVI"

This article describes the experiments conducted by us and their results on the basis of brucellosis cattle – breeding complex. Kostanay regional branch of Republican state enterprise "Republican veterinary laboratory", the Committee of veterinary control and supervision Ministry of agriculture of the Republic of Kazakhstan kinds of domestic and wild animals are susceptible to the disease.

Susceptible to a disease all types of domestic and wild animals, more other sheep, goats, cattle and pigs. Brucellosis is very dangerous for a person to be infected from infected animals (especially sheep and goats) and across products. Brucellosis is very dangerous for human, infected from sick animals and products through.

Pathogen – a bacterium, which has the form of a little stick, sometimes taking a spherical shape, does not form spores, has no mobility.

There are three species of Brucella: Br. abortus, Br. melitensis u Br. suis.

The most important and promising way to combat infectious diseases is immune prophylaxis.

On the 15th of April in 2015 year in the "Moskolevskoe" were vaccinated heifers 2014 Birthday. In the Kostanay regional branch of Republican state enterprise "Republican veterinary laboratory", the Committee of veterinary control and supervision Ministry of agriculture of the Republic of Kazakhstan prior to vaccination carried out complex research of blood serum reaction, reacting positively been identified and then all the heifers first immunized with the vaccine of the strain Rb-51, then a year from vaccine-strain Br.abortus 82 experiments were conducted on this background [details described below].

Key words: epidemiology, brucellosis, animal, vaccine, serology, bacteriology, research.

Кіріспе. Бұл ауруға үй және жабайы жануарлардың барлық түрлері, көбінесе қойлар, ешкілер, ірі қара мал және шошқалар шалдыққыш. Бруцеллез адамдар да үшін өте қауыпты, оны ауру жануарлардан (әсіресе қойдан және ешкіден) және олардан алынған өнімдерінен жұқтырып алады.

Қоздырушы – кішкентай таяқша тәрізді, кейде шар тәріздес пішінге айналатын, спора түзбейтін, қозғалмайтын бактерия.

Бруцеллалардың үш түрі болады: Br. abortus, Br. melitensis и Br. suis.

Зерттеу материалдары мен әдістемесі. Жұмыс Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және малшаруашылық технологиясы факультетінің ветеринарлық медицина кафедрасында, ҚР АШМ Б және ҚВК «Республикалық ветеринарлық зертхана» ШЖҚ РМК, Қостанай облысының Әуликөл ауданының «Москалевское» ЖШС негізінде орындалып жатыр. Бұдан басқа эпизоотологиялық талдауға Қостанай облысының ауылшаруашылық бірлестіктер ұшырады. Қостанай облысының ауылшаруашылық бірлестіктердің ірі қара малдарының иммунизациясының талдауы өткізілді.

Серологиялық зерттеулер үшін қанды мойынның үштен бір бөлігінде орналасқан күре тамырынан алдық. Қан алуды вакуумдық жүйелердің көмегімен іске асырдық, бұл жүйенің көмегімен қан алу процесі максималды қауіпсіз және жануардың қаны қоршаған орта объектілермен байланысқа түспейді.

Вакцинацияның алдында жануарларды ірі қара мал бруцеллезін балау әдістерімен зерттедік.

Иммундық алдын алу індетті аурулармен күресудің маңызды және перспективті әдіс болып табылады. Бірінші бруцеллезге қарсы жаппай қолданылған вакцина ол **Brucella abortus 19 штаммынан вакцинасы**, ол КСРО, АҚШ және әлемнің басқа мемлекеттерінде кеңінен қолданылды. КСРО-да ұзақ уақыт бойы **Br. abortus 82 штаммына вакцинасын қолданды**. РБ-51 вакцинасы АҚШ және Канадада, қазіргі кезде Қазақстан Республикасының территориясында да қолданылып жатыр.

Өзіндік зерттеулер

Вакцинаны жануарларға мойынның үштен бір артқы бөліміне тері астына ектік.

2014 жылы туған 5-6 айлық бұзауларды иммундадық.

Ол үшін 2015 жылдың 15 сәуірінде барлығы бұзаулардың 369 басына вакцинаны ектік. Вакцинацияның алдында орнатылған әдістермен жануарларды бруцеллезге зерттедік, оң реакция берген жануарлар тіркелген жоқ, содан кейін барлық бұзауларға Rb-51 штаммынан вакцинасын ектік.

Серологиялық реакциялар кешенімен вакцинацияның алдында қанды ҚР АШМ Б және ҚВК «Республикалық ветеринарлық зертхана» РМК ҚОФ зерттедік:

1 Розбенгал-антигенмен агглютинацияның пластинкалық реакциясы (РБС).

2 Агглютинация реакциясы (АР).

3 Комплементті байланыстыру реакциясы (КБР).

Зерттелетін жануардан алынған қандарының диагностикалық зерттеулерінің нәтижелері бойынша ірі қара мал бруцеллезіне оң реакция берген жануарлар тіркелген жоқ.

Содан кейін бұзауларды келесі вакцинамен иммундадық:

1 Rb-51 штаммынан вакцина (369 бас). Өндіруші АҚШ, Professional Biological Company, serial No 2824, Exp. Date 07 NOV 2015

Осы вакцинамен иммундағаннан кейін 21 күн өткен соң, сол жануарлардың қанын КБР, РА, РБС әдістермен зерттедік. Әрі қарай келесі сызба бойынша қанды зерттедік: 30 күн, 60 күн, 120 күн, 180 күн және 360 күн.

Бұл жануарлардың тобына Rb-51 штаммынан вакцинасын еккеннен кейін бір жыл өткен соң 2016 жылдың сәуір айында Br.abortus 82 штаммынан вакцинасын ектік.

2 Br.abortus 82 штаммынан вакцина (365 бас). Өндіруші: Ресей Федерациясы, Мәскеу обл., Щелков ауданы, Биокombинат ФКП "ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ", 15 серия, дайындаған күн 01.2015 жыл

ВЕТЕРИНАРИЯ

Бұл жануарларды да Br.abortus 82 штаммынан вакцинамен иммундағаннан кейін 21 күн өткен соң, сол жануарлардың қанын КБР, АР, РБС әдістермен зерттедік. Әрі қарай келесі сызба бойынша қанды зерттедік: 30 күн, 60 күн, 120 күн, 180 күн және 360 күн.

Өткізілген жұмыстың деректері келесі кестеде көрсетілген.

Вакцина	КБР АР РБС зерттеуді ң 21 күні	КБР АР РБС зерттеуді ң 30 күні	КБР АР РБС зерттеуді ң 60 күні	КБР АР РБС зерттеуді ң 120 күні	КБР АР РБС зерттеуді ң 180 күні	КБР АР РБС зерттеуді ң 300 күні	КБР АР РБС зерттеуді ң 360 күні
Зерттеген кезеңдері							
Rb-51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Br.abortus 82	1:10 1:200 +	1:10 1:400 +	1:10 1:200 +	1:10 1:200 +	- - -	- - -	? ? ?

Кестеде көрсетілген деректерге сүйене отырып, Br.abortus 82 штаммынан вакцинамен иммундаған соң титрдың басылуы 180 күні көрінеді, ал Rb-51 шетелдік вакцинаға келетін болсақ жануарлардан алынған қанды зерттеген кезде нәтиже теріс болды.

Rb-51 және Br.abortus 82 штаммынан вакциналармен эксперимент аяқталғаннан кейін ірі қара малдың 2 бақылаулық балаулық сойыс өткізілді, яғни вакцинациядан кейін 120 және 300 күндері жануарларды сойдық. Сойылған жануарлардан паренхиматозды мүшелеінің және лимфотүйіндерінің сынамалары алынып, оларды бактериологиялық әдістермен (микроскопия, қоректік орталарда өсіндісін бөлу, теңіз шошқаларындағы биосынама) зерттедік.

1 Микроскопия: Патологиялық материалдан әрбір объектен екі жұғынды жасадық. Ал паренхиматозды мүшелерден және басқа тығыз материалдан жұғынды-із істедік.

Жылтқыштың астында бекітілген жұғындыларды Грам бойынша боядық. Бекітілген препаратты 2-3 минут карболды генцианвиолетпен боядық; сумен жумай бояуды жай төгенді, содан соң 2-3 минутқа препаратқа Люголь ерітіндісін тамызады. Кейін оны төгіп, сумен жумай препаратты 30 секунд бойы 96%-дық спиртпен домдайды. Ондан кейін жұғындыны жақсылап дистилген сумен жудық және қосымша 1 минут бойы фуксинның жұмыс ерітіндісімен боядық. Содан кейін сумен жуып, фильтрлік қағазбен құрғатып, микроскопияладық.

Осылай жалында бекітілген жұғындыны сафраниннің 2%-дық ерітіндісімен бояп, көпіршіктер пайда болғанға дейін жылыттық. Содан кейін жұғындыны тез жуып қосымша 0,5-1 минут бойы малахит көгінің 0,75-1%-дық су ерітіндісімен боядық. Бояуды төгіп, жұғындыны сумен жуып, фильтрлік қағазбен құрғатып, микроскопияладық [Козловский бойынша жұғындыларды бояу].

2 Қоректік орталарда өсіндісін бөлу.

Бауыр мен көкбауырдан өлшемі 2,0x1,5x2,5 см кем емес бөліктерді кесіп алдық, спиртпен ылғалдандырып, күйдіріп, құммен стерилді ступкада ұнтақтадық. Содан соң ступкаға тең көлемінде стерилді физиологиялық ерітіндіні қосып қайтадан ұнтақтадық. Оны 0,1-0,2 мл пастер пипеткасымен алып, алдын алу құрғатылған тығыз орталардың бетіне септік. Әрбір мүшеден сорпамен 1 пробиркаға және агармен 2 пробиркаға себінді жасадық.

Себінділерді 30 тәулік бойы 37-38 °С термостатта ұстадық. Себінділердің біріншілік қарауын 24 - 48 сағаттан кейін өткіздік. Бөтен микрофлорамен өсіп кеткен сорпамен және агармен пробиркаларды 1 сағат бойын 1,5 атм. Автоклавтау жолымен залалсыздандырдық.

Әрі қарай бруцеллалардың өсуін анықтау үшін себінділерді әрбір 3-4 тәулікте микроскоптың аздаған үлкейтуімен немесе ұлғайтқыштың көмегімен визуальды қарадық.

3 Теңіз шошқаларындағы биосынама.

Зерттеуді массасы 350-400 г алдын ала бруцеллезге зерттелген, сонда теріс нәтиже берген теңіз шошқаларында өткіздік.

Биологиялық сынаманы қою үшін бактериологиялық зерттеулерге алынған материалды қолдандық. Тәжірибелік жануарлардың мүшелерінен суспензияны дайындадық (0,5x0,5 см өлшемді бөліктерді жылытқыштын жалынында фламбирлеп, стерильді құммен ступкада еседі және 1:10 қатынасында физиологиялық ерітіндімен араластырып, 1 мл көлемінде теңіз шошқаның артқы аяғының ішкі жағына тері астына ектік.

Жұқтырғаннан кейін 15, 25 және 40 тәуіл. теңіз шошқаларынан кесу жолымен құлақ тамырынан немесе жүректен – пункция жолымен 1 – 2 мл көлемінде қан алдық. Қан сарысуын 1:10-нан 1:80 дейінгі қатынасында пробиркалық АР зерттедік.

Ерттеу нәтижелері және оларды талдау. Бактериологиялық зерттеулердің нәтижесі келесі болды:

1 Қоректік орталарда өсіндісін бөлу Rb-51 штаммынан вакцина – өсуі жоқ, ал B.abortus 82 штаммынан вакцинасында вакциналық штаммының барын көрсететін 3-5 күндері мәнсіз өсуі болды.

2 Теңіз шошқаларындағы биосынама Rb-51 штаммының вакцинасын екендерде – теріс, ал B.abortus 82 120 күні вакциналық штаммның бруцеллалары бөлінсе, ал 300 күндері ештеңе бөлінбеді.

Қорытынды. Ірі қара мал арасында бруцеллез инфекциясы кеңінен таралғандығынан аудан аумағындағы мал басын толығымен серологиялық зерттеулерден өткізіп, анықталған малдарды тез арада жойып, олардың тұрған орындарын зарарсыздандырылуы керек.

Ауданда малдар көбінесе жеке шаруашылықта болғандықтан малдардың бұл ауруға шалдығулары және әрі қарай таралу тек мал иелеріне байланысты десек қате болмас. Өйткені қазіргі кезде мал көптеген отбасылардың күн көріс көзі, сондықтан, малдың ауырғандығын жасыру фактілері тіркеліп отыр. Негізінен қорыта айтқанда шаруашылық ұйымдастыру, санитарлық және арнайы ветеринарлық шаралар, жоспар бойынша сақтандыру Солтүстік Қазақстан аймақтарында эпизоотиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ірі қара малды бруцеллез ауруынан сақтандыру шараларын іске асыруда. Сондай-ақ, қазіргі заманымызға сай әдістерімен балау жағдайлары алдын алу шараларының өзекті мәселесі болып табылады.

Әдебиеттер тізімі:

7 **Қазақстан Республикасының заңы "Ветеринария туралы" заңы** [Текст]. Астана, 10 июль, 2002.ж.-280б.

8 **Тен В.Б., Султанов А.А., Мустафин Б.М., Мустафин М.К., Улубаев Бруцеллез животных** [Текст]: учебное пособие / А.Н. Пашков- Тр.ГНКИ ветеринарных препаратов, 1957.с.63-66

9 **Мустафин Б.М. Диагностика и профилактика бруцеллеза крупного рогатого скота** [Текст]: / Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук - Алматы, 2010

10 **Иванов Н.П. Специальные ветеринарные мероприятия при бруцеллеза сельскохозяйственных животных в Республике Казахстан** [Текст]: / Н.П.Иванов // Ветеринария, 2014 – [№1(35) С. 18-21].

11 **Федоров А.И., Искадаров М.И., Альбертян М.П. изучение антигена, провоцирующего скрытые формы бруцеллезной инфекции** [Текст]://Ветеринария.-2007 г., №6. С.23-26

References:

1 **Kazakhstan Respublikasynyn say "veterinary Turala" say** [Text].Astana, July 10, 2002.W.-280б.

2 **Ten V. B., Sultanov A. A., Mustafin B. M., Mustafin M. K., Ulubaev Brucellosis of animals**[Text]: academic textbook / A. N. Pashkov - Tr.GNKI veterinary medicines, 1957.with.63-66

3 **Mustafin B. M. Diagnosis and prevention of brucellosis in cattle** [Text]: Thesis for the degree of doctor of veterinary Sciences - Almaty, 2010

4 **Ivanov N. P. Special veterinary measures for brucellosis of agricultural animals in the Republic of Kazakhstan**[Text] / N. P.Ivanov //], 2014 – [№1(35) P. 18-21].

5 **Fedorov, A. I., Iskandarov M. I., Albertyan M. P. the study of antigen that provokes the hidden forms of Brucella infection**[Text]//veterinariya.-2007, No. 6. P. 23-26

Авторлар туралы деректер

Мустафин М.К - в.ғ.д., А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және мал шаруашылық технологиясы факультетінің доценті, тел:87057465109

Бейсембаева Д.А. - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және мал шаруашылық технологиясы факультетінің магистранты, тел:87759048913, e-mail:dino4ka2989@mail.ru.

Мустафин Б.М. – д.в.н.,директор «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ». 87774568596

Мустафин М.К - д.в.н., доцент факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова. тел:87057465109

Бейсембаева Д.А. - магистрант факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова. 87759048913, e-mail:dino4ka2989@mail.ru.

Мустафин Б.М. – д.в.н., директор «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ». 87774568596

Mustafin MK - doctor of veterinary science, associate professor of the Faculty of Veterinary and livestock of A. Baitursynov Kostanay state University. Tel 87057465109

Beisembaeva D.A - A. Baitursynov Kostanay state University the Department of veterinary and livestock technology undergraduate 87759048913, e-mail:dino4ka2989@mail.ru.

Mustafin B.M. - Doctor of veterinary science, director of "Kostanai SRVS", a branch of "KazNIVI" 87774568596

УДК 619: 616, 981, 24;

ТОРҒАЙ АЙМАҒЫНДА КИІК АУРУЛАРЫН БАЛАУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

Мустафин М.К. - в.ғ.д., профессор, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Мырзагереев Ж.М. – магистрант, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Мустафин Б.М. – в.ғ.д., «ҚазҒЗВИ» ЖШС филиалының «Қостанай ҒЗВС» директоры.

Бұл мақалада Торғай аймағы, Бетпақдала топтарындағы киіктер туралы жазылған. Яғни 2010-2016 жыл аралығы бойынша киіктердің жалпы саны, және де осы жылдар аралығында өлген киіктер саны көрсетілген. Олардың қоректік азықтары және көшіп-қону сызбасы көрсетілген. Сонымен қатар киіктердің мекені, табындардың өзгеруі және оларды санау барысы және санақ нәтижесі диаграмма бойынша көрсетілген. Өзекті мәселе 2015 жылы белгісіз себептерден өлген киіктердің саны және неден, қалай өлгені. Осы киіктердің жаппай қырылуы неге байланысты екенін анықтау барысында зерттеушілердің және баспасөздердің пікірлері көрсетілген. Жалпы зерттеу бойынша пастереллез ауруы немесе тимпания іштің кебуінен болған деген тұжырымдар бар. Оған қосымша болып жатқан оқиғалардың ресейлік зымырандарымен байланыстырып отырған жағдайларда бар. Киіктердің жаппай өлімі бірінші рет 2015 жылы 11 мамырда Қостанай облысы, Амангелді ауданында тіркелшег болатын. Ол кезде 117 киік ұшасы табылған. 13 мамырда мыңдаған киіктердің қлшені хабарланды, 18 мамырда оданда жоғары болды, яғни 16ға аумақта 10мың бас киік ұшасы анықталды. Кейін Ақтөбе және Ақмола облыстарында да кездеседе бастады. 5 маусымда өлген киіктердің саны 134352 басқа жетті, ол Бетпақдала популяциясында 62%-ды құрады.

Негізгі ұғымдар: Киік, Бетпақдала, табын, популяция, пастереллез.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ САЙГАКОВ В ТУРГАЙСКОМ РЕГИОНЕ

Мустафин М.К - д.в.н., профессор факультета ветеринарии и технологии животноводства, Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова

Мырзагереев Ж.М. – магистрант факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова.

Мустафин Б.М. – д.в.н., директор «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ».

В статье описаны данные про сайгаков группы Бетпақдала в Торгайской местности. Также выделена популяция сайгаков с 2010-2016 годы и количество падежа в эти годы. Дана информация про питание сайгков и схема их передвижения. А также выделены среда обитания сайгаков, изменение стад, а также их численность выявлена в диаграмме. Основная цель работы причина массового падежа сайгаков в 2015 году. В статье указаны мнение исследователей и представителей СМИ по поводу данной проблемы.

По результатам общего исследования есть предположения, что заболевания такие как пастереллез или тимпания послужили результатом массовой гибели сайгаков. А также не отрицают факт запуска российских истребителей как одна из причин падежа.

Первые случаи падежа сайгаков были зафиксированы 11 мая 2015 года в местности Жолаба в Амангельдинском районе [Костанайской области](#) на севере Казахстана. Тогда было обнаружено 117 туш сайги. 13 мая сообщалось о тысяче погибших сайгаков, к 18 мая это число увеличилось до 10 тыс. на территории 16 га. Затем туши животных стали обнаруживать в приграничных [Актюбинской](#) и [Акмолинской областях](#). К 5 июня общее число погибших сайгаков оценивалось в 134 352 особи, что составило 62 % от [бетпақдалинской](#) популяции.

Ключевые слова: Сайгак, Бетпақдала, стада, популяция, пастереллез.

PRIOR ACTIVITIES ON SAIGAKS' DISEASE PREVENTION IN TORGAI REGION

Mustafin M.K - A. Baitursynov Kostanay state university associate professor, faculty of veterinary and livestock, doctor of veterinary science.

Myrzagereev Zh.M - A. Baitursynov Kostanay state University the Department of veterinary and livestock technology undergraduate.

Mustafin B.M. Doctor of veterinary science, director of "Kostanai SRVS", a branch of "KazNIVI"

This article describes the data about the group Betpakdala saiga in the Torgay area. Also highlighted in the saiga population from 2010-2016 and the number of deaths in these years. Given information about food sigcau and their movement. Also, selected habitat of the saiga, the change of the herds and their numbers identified in the chart. The main goal of the work is the cause of mass deaths of saiga in 2015. The article States the researchers and media representatives about this problem.

According to the results of the overall study is the assumption that diseases such AS6 pasteurellosis or timpani was the result of mass death of saiga. And do not deny the fact of the launch of the Russian fighter as one of the causes of mortality.

The first deaths of the saiga was recorded on 11 may 2015 horns in the area of Galaba in Amangeldy district of Kostanay region in Northern Kazakhstan. Bargaining was discovered 117 saiga carcasses. 13 may it was reported about a thousand dead saigas, may 18 that number has increased to 10 carcasses in the territory of 16 RA. Then the carcasses of animals began to locate in the border of Aktobe and Akmola regions. By 5 June the total number of deaths of saiga antelopes was estimated at 134 352 individuals, which accounted for 62% of the Betpak-Dala population.

Keywords: saiga, Betpakdala, herd population, pasteurellosis.

Кіріспе

Қазақстанның кең даласында, киіктеріміздің неден, қандай себептерден қырылғаны әлі де анықталу үстінде. Өткен жылы қазақстанда 200 мыңнан астам киіктің қырылуына бактериялық инфекция себепші болған, деп SCA әкімшісі Карилн Сэмюэль (Caryln Samuel) The Guardian газетінде жазады. Олардың пайымдауынша Қызыл кітапқа енген жануарлар зымыранда пайдаланылатын улы отынынан уланды дейді. Сонымен қатар өлексе тіндердің биоүлгілерін зерттеген бірқатар зерттеулер бойыша 2015 жылы киіктердің жаппай қырылуына себеп пастереллез - Pasteurella multocida екенін айтады.

Қазақстанның солтүстігінде Қостанай облысы, Амангелді ауданында киіктердің жаппай өлімі

Ал енді «Антигептил» қозғалысының белсендісі Ұлан Шәмшет КТК арнасына берген сұхбатында кесір пастереллез емес, протоннан келген! Киіктердің жаппай қырылуын ресейлік зымырандарымен байланыстырды деп хабарлайды. Айтуларына, тонналап төгілген улы гептил Бетпақдаланы ұлап жатыр. Сол улы шөптен жеген түз жануарлары мыңдап қырылды дейді антигептил белсенділері. Сондықтан табиғат жанашырлары Протондарды ұшыруды тоқтатып, сынақ палигондарын жабуды талап етіп қол жинауда.

Бетпақдалада сұлап жатқан киіктердің саны мыңдап артпаса, азаятын түрі жоқ. Жұтты атышулы «Антигептил» ұйымы ресейлік «Протон» зымырандарымен байланыстырып отыр. Өйткені алдыңғы жылдары болған апаттарды айтпағанда, тура 10 күн бұрын Ресейдің кезекті зымыраны тағы да, әуеде жарылып, тонналаған улы гептил жерге төгілген екен. Ал, ертеңіне алғашқы жұт ошағы Қостанай облысынан 4 киіктің өлекесі табылған.

"Ежелгі тіршілік иесі қырылса неге оның алдында қырылмайды? 100 жыл, 200 жыл бұрын. Бұл тек Қазақстанның ғана емес, әлемнің де мәселесі. Улы зат төгілді. Ақбөкендер қырылды. Енді мал қырылады. Ауыл шаруашылығы министрлігі қайда қарап отыр білмеймін?", - дейді.

Сондай-ақ, Ресей Ғылым академиясының сол Батыс Қазақстандағы Жәнібек стационарының директоры, биология ғылымдарының докторы М.Сапанов өз пікірін баспасөз беттерінде жариялады. Оның ойынша, ақбөкендердің жаппай қырылуы іші кеуіп кету (тимпания) ауруынан болуы да мүмкін. Ақбөкендердің төлдеу кезеңі барлық кезде жас көк шөптің қаулап өсу кезеңімен дәлме-дәл сәйкес келеді. Іштің кеуіп кету ауруының негізгі шарты жеген азықтарының, әсіресе, дала жоңышқасы сияқты бұршақ тұқымдас өсімдіктердің көп болып, атмосфералық ылғалмен күшті ылғалдану, күйіс қайтаратын жануарлардың таз қарынында өсімдіктер қалдықтары ашуының күшті «катализаторы» жоңышқа болып табылады –деген пікірлерін қалдырған болатын. Жалпы негізінен киіктердің өлуіне айтылатын болжамдар көп, олардың барлығы жан-жақты қарастырылып жатыр. Сол себепі киіктердің алдыңғы жылы өліуі дәл осы жағдайға байланысты деп дөп басып айта алмаймыз [1,с.24].

Зерттеу материалдары мен әдістемесі

Киік– жұптұяқтылар отрядының бөкендер туысына жататын, ірілеу келген, қойға ұқсас, дөңес тұмсықты, күйіс қайыратын жануар. Ақбөкеннің қазба қалдықтары плейстоцен қабатынан Батыс Англиядан Шығыс Аляскаға дейінгі аралықтан табылған. Ақбөкендер Моңғолияда, Қалмақ даласы мен Қазақстанда ғана сақталған. Республикамызда Ақбөкендердің бір-бірінен жеке дара бөлінген Бетпақдала – Арыс, Үстірт және Еділ – Жайық деген топтары мекендейді.

Қазіргі сақталған киіктердің үш тобы бар. Олардың ең ірісі және сан жағынан басымы – Бетпақдала-Арыс тобы. Киіктердің селдіреген табындарын қалмақ даласынан көруге болады. Жайылым жердің аздығынан олардың басы көбейе қойған жоқ. Аздаған ақбөкен моңғол жерін мекендейді.

Киіктер қыс айларында солтүстік Бетпақ-Дала аймағында (метеостанция Көкашық, Қарақойын өзені) мекендеген. Көп мөлшерде сонымен қатар олар Сарысу өзенінің жағалауын мекендейді [1,с.75].

Бетпақ-Дала-сазды-тасты аймақ. Жылдық жауын-шашын мөлшері 100-150 мм. Бұл аймақтарда өсімдіктерден жусан көп кездеседі. Бетпақдаладағы ақбөкендер өсімдіктің 81 түрімен қоректенеді. Олар әр түрлі шөптерді жылдың мезгіліне қарай таңдап жейді. Көктемгі айларда киіктер ақселеу мен құрақты қорек етеді. Жаз айларындағы аптаптарда жапырақты шөптер құрап кетеді де, жануарлар жусан, қырықбуын, шиді оттайды. Қыс кездерінде киіктер қарын жел үрлеп кеткен жоталардың жонынан азық тауып жейді. Ауыл маңайындағы маялап үйілген құрғақ шөпті олар жей алмайды, өйткені танаулары кедергі жасайды. Киіктер шөпті жерден жұлып жеуге ғана дағдыланған, сондықтан елді мекендерге жақындап баратын болса, тек қар астындағы күздік бидайды тебіндеп азықтану үшін барады.

Бетпақ-Дала аймағы

Көктем айларында киіктер Қостанай облысы, Жангелді Көктас өзенінің жағалауында және Үшқұдық, Жангелді аймақтарын мекендейді. Сонымен қатар 2011-2014 жылдар аралығында

Байқоңыр, Торғай, сонымен қатар Жаманшұбар аймақтарын мекендеген. 2014 жылы Донсары аймағында 30 мың бас, Торғай-Қабырға аймағында 90 мың бас ұшақпен санау барысында киіктер төлдегені байқалған.

Жаз айларында Жайық-Орал өзен аралықтарында, оңтүстік аймағында көптеп кездеседі. Бұл аймақтарда дөңді және жусан, сораң сияқты азықтар кездеседі. Жылдық жауын-шашын мөлшері 280 мм.

Күз айларында төмен температураға және қардың түсуіне байланысты. Жайық-Орал өзендерінің аралығында аяз бола бастағанда оңтүстікке қарай ауысады. Үстірттің солтүстік аймағында күз айында олар оңтүстікке қарай ауысады. 2013-2014 жылдары қыркүйек-қазан айларында Қашқарата, Қосбұлақсор, Доңғызтау мекендерінде, сонымен қатар қараша-желтоқсан айларында оңтүстікке орын ауыстырды.

Үстірт. Үстіртте жылдық жауын-шашын мөлшері 100-130 мм. Үстіртте тұшы су жоқ, тек солтүстік аймағында Шағрай мекенінде кеуіп қалған өзендер кездеседі.

Бұл аймақтарда жусанды-бұйырғын сияқты өсімдіктер кездеседі. 2015 жылдары негізді жадайтын аймақтары Кебер, Терскенді, Айдабол, Келтабан және Рыспай болды [2, с.56].

Қазақстан аумағында киіктердің таралуы және көшіп-қонуы

1-қыс айларында кездесетін орындар, 2-жаз аларында кездесетін орындар, 3-көктем айларында кездесетін орындар, 4-көктем айларында кездесетін орындар, 5-жазға ауысу орындары, 6-жаппай төлдеу орындары

Киіктер Қазақстанда 17 тұқымдастыққа және 81 түрге жататын әртүрлі азықтармен азықтанады. Киіктер келесі тұқымдастыққа жататын өсімдіктермен азықтанады: астық тұқымдастар-17 түр, алабота тұқымдастар-14, күрделі гүлділер -13, бұршақ тұқымдастар-7, шаршыгүлділер-7, қарақұмық тұқымдастар-4, раушангүлділер -3, қорғанысшөптер, және шатырша гүлділер-1, сонымен қатар *Parleta* туыстығына жататын қыналар. Киіктердің азықтардың құрамы және олардың түрі мезгілгі және ылғалдылыққа байланысты.

Ерте көктем айларында киіктердің азықтарының аздау кезеңі, олар 11 түрімен ғана қоректенеді. Қар ерігеннен кейін эфемерлер мен эфемероидтар пайда болады. Көктемдік азықтар құрамында 75-80% ылғал болады, ал кейбір азықтарда 90%-ға дейін жетеді. Бұл кезеңдерде киіктер суаттарды көп іздемейді. Бұл кезеңдерде киіктер Шренка бәйшешегімен және ескірген жуамен қоректенеді. Наурыз айларында киіктердің азықтық рационына жусандар басым болады.

Ал көктем айларында киіктер қыстаған аймақтарынан, азығы мол солтүстік аймақтарға қарай ауысады. Көктемде жасыл азықтар ақуызға бай, әрі өнімді болып келеді. Сонымен қатар жасыл өсімдіктер мысалы, шалғын шөп ылғалдылығы- 63,5, арпабас-67,5, қоңырбас-80, сораң-85,2%. Бұл кезеңде киіктер әртүрлі азықпен азықтанады, оған 29 түрлі өсімдіктер жатады. Қоректілігі бойынша негізгі көктемгі азықтарға жатады.

Жаз айларында жоғары температураның әсерінен шөптік азықтар көбінесе кеуіп қалады. Брали метеостанциясының мағұлыматы бойынша шөптің өнімділігі төмендеп, құрғақталуы 2015 жылы 1-2 тамызда 1,7 ц/га тең екені анықталды. 2016 жылы мамыр айында 6,2 құраса, маусымда-8,8, шілдеде-8,9 және тамызда 8,9 ц/га құрады. Жай айларында өнімдердің қоректілігі төмендейді. Олар бұл уақытта суат маңында және де сулы жерлерде сауталған жасыл шөптер маңында жайылады [2, с.58].

Күз айларында азық құрамы өте төмен болады. Киіктердің азық рационында сулы шөптер және бірігші орында балқарағай сораңдары. Бұл шөптер әрбәр жерлерде өседі, сол себепті олар сулы азық болмаған жерлерден келіп сораң өскен аймақтарда жайылады.

Қыс айларында киіктер қоректенетін азықтың түрі қар түскенге дейін 20 шақты болады, ал қар түскен уақыттан кейін онда тек 11 түрімен қоректенеді. Қар түскенге дейін бірінші орында киіктер изенмен қоректенеді. Сонымен қатар олар сораңның бірнеше түрімен және ағаш тәріздес шөптермен

қоректенеді. Ағыш тәріздес шөптің құрамында 23,6% ақуыз және 3,5% май болады. Сонымен қатар басты қосмасақшалы қылша, сонымен қатар жусанның түрлері, қалуен және егістік қалуен қоректенеді. Астық өнімдерінің қоректілігі қыс айларында, басқа айларға қарағанда төмен болады. Киіктердің қарындарында сонымен қатар саңырауқұлақ тәрізділер, шығыс мортығы және шалғын азықтар көп тіркелді.

Киіктер-топтасып жүретін жануарлар, жыл аралығында, мезгілге қарамастан олар, үлкен топтар құрып жүреді. Осыған байланысты біз келесі табын сатыларын белгілеп көрсеттік: кішкентай табын- 1-ден 10-ға дейін, 11-ден 20-ға дейін, 21-ден 50-ге дейін, орташа табын- 51-ден 100-ге дейін, 101-200, 201—500ге дейін, ал ірі табындар-501-ден 1000-ға дейін, және 1001-ден жоғары. Олардың топтасып жүруі көбінесе көктем және күз айларында. Қыс мезгілдерінде киік табындары, әсіресе желтоқсан айларында кішкентай табындар болады. Қантар айының басында, күйлеу уақыты тоқтаған кездері, олардың қайтадан бірігуі басталып, табын өсе түседі. Жаз айларында киік төлдері ежелерімен бірге жүре бастағанда, ірі табындар бөлше бастайды. Осы уақыттарда кішкентай табындарға бөлінеді [3, с.74].

Зерттеу нәтижелері

Жыл бойы киіктердің табындарының өзгеруі

Ресми деректер бойынша 1960 жылдары елімізде киіктердің (ақбөкендердің) саны 1 миллион 300 мыңнан асыпты. Алайда мүйізі мен тұяғы үшін қырып – жоюдың, 1988 жылы Торғай өңірінде 500 мың киіктің қырылып қалуының салдарынан 2003 жылы еліміздегі киіктердің саны күрт азайып, олардың 21 мыңдайы ғана сақталып қалды.

2012 жылғы көкек айында киіктердің жеке топтарының санын анықтау жұмыстары жүргізілді. Осындай санақ нәтижелері бойынша бір қуанарлық жағдай, қазір елімізде 2008 жылдан бастап киіктердің саны жылдан-жылға көбейіп келе жатыр.

2013 жылдың 7 қыркүйегінде Ақмола және Қарағанды облыстарында, Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының аумағында киіктердің (ақбөкендердің) бетпақдала популяциясында жаппай қырылу тіркелді. Жерден және әуеден жасалған есептеу жұмыстарының қорытындысында анықталып нақтыланған мәліметтер бойынша, барлығы 493 бас бөкен қырылған [4, с.175].

Сонымен қатар 2014 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда едәуір көбейіп, киіктер саны 216000 шамасында болған болатын. Бұл соңғы төрт жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Ал келер жылда киік санының артады деген болжамы, теріс болып шықты. Яғни 2015 жыл киіктердің жаппай қырылуы болып, қаншама киік өлді. Олардың соңғы жылдарда жиналған киік басы, бұрынғы санына қайта жетті. Ал қазіргі таңда киіктер саны Бетпақдала тобында киіктердің саны саусақпен санарлықтай жағдайда жетті. Себебі 2015 жылы болған киіктердің белгісіз жағдайда өлуінен болған жағдай.

2010-2016 жыл аралығында Бетпақдала тобындағы киіктер саны

Мекені	Жылы	Киіктердің саны
Бетпақдала	2010	53400
	2011	78000
	2012	110100
	2013	155200
	2014	216000
	2015	
	2016	36200

Негізінен әр жылдың көктем және күз айларында Ан-2 ұшағымен авиаучет, сонымен қатар жерден қарау арқылы олардың санын анықтайды. Көбіне киіктер Амангелді, Жангелді, Қамысты, Наурызым, Арқалық және сирегірек Әулікөл сияқты жерлерді мекендейді. Осындай зерттеу уақыттарында киіктердің өлімі 2012 және 2015 жылдары тіркелген. Қалған жылдарда киіктердің өлімі тіркелмеген, адамдардың қолымен қасақана өлтіргендерді есептемегенде. 2015 жылы 11 мамырда Амангелді ауданы, Қайнар ауылының маңында, «Алтын дала» мемлекеттік табиғи резерватындағы «Бақай» аңшылық шаруашылығында 117 бас анықталған, сонымен қатар Амангелді ауданында 69364 және Жангелді ауданында 59655 бас өлген киік саны тіркелген [5, с.141].

Ұшақпен 180-200м биіктікте түсірілген киіктердің суреті

Қорытынды

Сонымен жалпы киіктердің жаппай қырылуының себептері әліңде анықталу үстінде, көптеген ғалымдардың пайымдауынша киіктердің жаппай қырылуына себеп пастереллез - *Pasteurella multocida* ауры екенін дәлелдеу үчтінде ал кебәр ғалымдар киіктердің өлімінің бұл ауруға ешқандай қатысының жоқтығын, бұның негізгі себебі протоннан келген деп, киіктердің жаппай қырылуын ресейлік зымырандарымен байланыстырды. Жалпы олардың жаппай қырылуы басқа жылдармен салыстрғанда 2015 жылы олардың өлім-жітімі көп тіркелген. Олар топтасып жүретін жануарлар, жіне де киіктер жыл мезгіліне қарай қоныс аударып отырады. Киіктер Қазақстанда 17 тұқымдастыққа және 81 түрге жататын әртүрлі азықтармен азықтанады. Киіктер келесі тұқымдастыққа жататын өсімдіктермен азықтанады. Көбіне киіктер Амангелді, Жангелді, Қамысты, Наурызым, Арқалық және сирегірек Әулікөл сияқты жерлерді мекендейді. Ресми деректер бойынша 2014 жылдары Бетпақ-Дала тобындағы киіктердің (ақбөкендердің) саны 216000 болса, ал 2015 жылы киіктердің жаппай қырылуының әсерінен олардың саны 36200-ге жеткен. Соңғы деректер бойынша олардың саны біршама артып келе жатқаны байқалады.

Әдебиеттер :

1. **Бекенов, А «Қазақстанның сүтқоректілері»** [Текст]. оқулық /Есенжанов Б, Махмутов С.- Алматы, 2009 ж.
2. **Қарағойшин, Ж.М. «Млекопитающие степи Западно-Казахстанской области»** [Текст]. 56-58 с. Алматы, 2009
3. **Мелдебеков, А.М. «Қазақстанның сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жануарлары»** [Текст]: оқулық / Алматы, 2008 ж..-74 б.
4. **Мелдебеков, А.М. «Динамика численности и охраны сайгака в Казахстане»** [Текст]: научная статья / Бекенов А.Б. Алматы, 2009. 175-181с
5. **«Охотзоопром АҚ-ның киікке санақ жүргізу есебі»** Алматы, 2011 ж..-141б.

References

1. **Bekenov, And. "Honoured scharacter"** [Text]. ouly /Esenzhanov B, Makhmutov.- Almaty, 2009 well.
2. **Karagoysin, Zh.M. "Mammals of steppe in West Kazakhstan region"** 56-58. Almaty 2009,
3. **Meldebekov, A. M. "Honoured sirek kezdese and jollily Ketu AUP bar january"** [Text]: owly / Almaty, 2008 W..-74 b.
4. **Meldebekov, A. M".The population dynamics and conservation of the saiga antelope in Kazakhstan"** [Text]: article / Bekenov A. B. Almaty, 2009,. 175-181с
5. **"Okhotzooprom AK-NY kicke Sana ESAB irgtu"** Almaty, 2011 W..-141b.

Сведения об авторах

Мустафин М.К - в.ғ.д., А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және мал шаруашылық технологиясы факультетінің профессоры, тел:87057465109

Мырзагереев Ж.М. - А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті ветеринария және мал шаруашылық технологиясы факультетінің магистранты, Мауленов көшесі 10/3. тел. 87027030193; e-mail: dos_93kz@mail.ru

Мустафин Б.М. – в.ғ.д., «ҚазҒЗВИ» ЖШС филиалының «Қостанай ҒЗВС» директоры, тел.87774568596

Мустафина М.К - д.в.н., профессор факультета ветеринарии и технологии животноводства, Костанайского государственного университета имени А.Байтұрсынова. тел. 87057465109

Мырзагереев Ж.М.– магистрант факультета ветеринарии и технологии животноводства Костанайского государственного университета имени А. Байтұрсынова, ул. Мауленова 10/3. тел. 87027030193; e-mail: dos_93kz@mail.ru

Мустафин Б.М. – д.в.н., директор «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ». тел.87774568596

Mustafina MK - veterinary medicine, A. Baitursynov Kostanay state University Professor, Department of veterinary science and animal husbandry.coll: 87057465109

Myrzagereev Zh.M - A. Baitursynov Kostanay state University the Department of veterinary and livestock technology husbandry. Str. Maulenova 10/3. coll. 87027030193; e-mail: dos_93kz@mail.ru

Mustafin B.M. Doctor veterinary director of "Kostanai SRVS", a branch of "KazNIVI" tel: 87774568596

УДК 619:611.013.85:636.234.1(574.21)

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В КРОВИ ОПЛОДОТВОРЕННЫХ И БЕСПЛОДНЫХ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ, В ТОО «ШЕМИНОВКА» КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Ракецкий В.А. – магистр ветеринарных наук, PhD докторант, Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова

Наметов А.М. - доктор ветеринарных наук, профессор, руководитель Национального аграрного научно-образовательного центра

Селунская Л.С. – кандидат ветеринарных наук, доцент, Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова

Уровень состояния животноводства во многом зависит от воспроизводства сельскохозяйственных животных. На рост уровня репродуктивности оказывают влияние такие факторы как содержание, условия кормления, компетентная организация работы по воспроизводству. Это возможно на основе регулярных диагностических исследований на беременность, а также ежедневного учета в маточном стаде основных групп животных: беременных, в послеродовом периоде, осемененных, но не проверенных на стельность и бесплодных. Выявление стельности на ранних сроках после проведенного осеменения позволяет значительно сократить сервис-период и таким образом приносит существенный экономический эффект. Традиционное ректальное исследование позволяет получить достоверные результаты только на 70–90-й день после осеменения. Среди существующих методов определения стельности самыми быстрыми являются иммунологические и иммуно-хроматографические методы анализа, например, иммуноферментный анализ (ELISA). В статье представлены результаты изучения хорионического гонадотропина у коров черно-пестрой породы на разных сроках стельности. Установлено, что качественное и количественное определение хорионического гонадотропина иммуноферментным анализом может служить основанием для ранней диагностики стельности у коров, а сам гормон может рассматриваться в качестве фактора определения беременности.

Ключевые слова: хорионический гонадотропин, иммуноферментный анализ, крупный рогатый скот, стельность, черно-пестрая порода

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ «ШЕМИНОВ ТӨШ» ЖШС-НІҢ БЕДЕУ ЖӘНЕ ҰРЫҚТАНҒАН АҚ-ҚАРА ТҰҚЫМДАС СИЫРЛАРДЫҢ ҚАНЫНДАҒЫ ХОРИОНДЫҚ ГОНАДОТРОПИННІҢ ҚҰРАМЫНЫҢ ТАЛДАУЫ

Ракецкий В.А.- Ахмет Байтұрсынов атындағы Костанай мемлекеттік университеті ветеринарлық ғылымдарының магистрі, PhD докторанты

Наметов А.М. - ветеринарлық ғылымдарының докторы, профессор – КАҚ «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» басқармасының төрағасы

Селунская Л.С. – Ахмет Байтұрсынов атындағы Костанай мемлекеттік университеті ветеринарлық ғылымдарының кандидаты, ветеринариялық медицина кафедрасының доценті

Мал шаруашылығының жағдайы көбіне ауыл шаруашылығындағы жануарлардың репродуктивтілігіне байланысты. Репродуктивтіліктің өсуі баптау, азықтандыру шарттары, сондай-ақ іске асыру жұмыстары бойынша білікті ұйымдастырылушылық сияқты факторларға назар аударуды талап етеді. Осы факторлардың орыналуы жүктілікке тұрақты диагностикалық зерттеулер жүргізіліп отырудың негізінде, сондай-ақ жануарлардың негізгі топтарын жатырдағы кезеңінде, яғни буаздыққа және бедеулікке тексерілген жануарлар емес, жүктілік, босағанан кейінгі кезең, ұрықтанған жануарларды күнделікті есепке алу. Ұрықтандыру жүргізілгеннен кейін, буаздық-

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

АБДРАХМАНОВ К.С. МУСТАФИН М.К. БАЙКАДАМОВА Г.А.	ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НЕКРОБАКТЕРИОЗА КРС.....	3
АБЕНОВА А.Ж. МУСТАФИН М.К. БАЙКАДАМОВА Г.А.	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВОЗБУДИТЕЛЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ.....	8
АЛЕНОВА М.Е. БАБАЛИЕВ С.У. ДЖАКИПОВ Е.С.	РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ ЖИВОТНЫХ, ВЫРАЩЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СОЗАКСКОГО РАЙОНА ЮКО, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К УРАНОВОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ «ИНКАЙ».....	13
BAVICH E. A. OVCHINNIKOVA L.U. AUBAKIROV M. ZH.	EXTERIOR FEATURES COWS FIRST CALVING INTRABREED TYPE "KARATOMAR" DEPENDING ON THE PEDIGREE OF THE HOLSTEIN BREED.....	19
ГАЗИЗОВА А.И. АХМЕТЖАНОВА Н.Б.	МАКРОАНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО РУСЛА СЫЧУГА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ.....	24
ГАЗИЗОВА А.И. МУРЗАБЕКОВА Л.М.	МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ТЕЛЯТ, КАК ОРГАНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.....	30
ISABAYEV A. Z. BAINAZAROVA K. A.	INFLUENCE OF DIFFERENT FEED ADDITIVES ON THE QUALITY OF MEAT OF BROILERS.....	35
ҚАЗКЕНОВ Қ.Қ. ТЫШТЫҚБАЕВА С.Б. АХМЕТОВА А.А.	«БОРОВСКОЕ» ЖШС - НДА ЕТТІҢ САПАСЫН САРАПТАУ.....	41
КУЛАКОВА Л.С. СУЛЕЙМАНОВА К.У.	ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ХИМИО- ТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ CMF У ЖИВОТНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТ- ВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	46
SULEYMANOVA K. KULAKOVA L.	DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIROFILARIASIS IN DOGS IN KOSTANAY CITY.....	51
СУЛЕЙМАНОВА К.У. КУЛАКОВА Л.С.	БАЛЫҚ ГЕЛЬМИНТОЗДАРЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ.....	55
MURZAKAYEVA G.K. PIONTKOVSKY V.I.	EPIZOOTIC AND EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF RABIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE MAIN AREAS OF PREVENTION.....	62
МУСТАФИН М.К. ДЖАКИПОВ Е.С. РАГАТОВА А. Ж.	ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖАНГЕЛДІ АУДАНЫ БОЙЫНША ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЖАҒДАЙДА МАЛДАР БРУЦЕЛЛЕЗИНІҢ ІНДЕТІ	66
МУСТАФИН М.К. БЕЙСЕМБАЕВА Д.А. МУСТАФИН Б.М.	ІҚМ БРУЦЕЛЛЕЗИ КЕЗІНДЕ ӘРТҮРЛІ ВАКЦИНАЛАРДЫ ҚОЛДАНҒАННАН БОЛАТЫН ВАКЦИНАЦИЯДАН КЕЙІНГІ РЕАКЦИЯ.....	71
МУСТАФИН М.К. МЫРЗАГЕРЕЕВ Ж.М. МУСТАФИН Б.М.	ТОРҒАЙ АЙМАҒЫНДА КИІК АУРУЛАРЫН БАЛАУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ.....	76
РАКЕЦКИЙ В.А. НАМЕТОВ А.М. СЕЛУНСКАЯ Л.С.	АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В КРОВИ ОПЛОДОТВОРЕННЫХ И БЕСПЛОДНЫХ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ, В ТОО «ШЕМИНОВКА» КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.....	82